

De la tripa al cerebro: el papel oculto de la microbiota en el párkinson

Wilber Montejo-López,^{1*} Rocío Magdalena Sánchez -Albores,² Héctor Hiram Torres-Ventura³

Introducción

¿Sabías que el **cerebro** y el **intestino** están en constante comunicación? Durante mucho tiempo creímos que el estómago era solo un “**espejo**” de lo que pasaba en la cabeza. ¿Quién no ha sentido **mariposas en la panza** antes de un examen o esa sensación de **nudo en el estómago** cuando estamos bajo mucho **estrés**? Era común pensar que la **mente** mandaba y el **estómago** solo obedecía. Sin embargo, hoy la ciencia ha descubierto que también funciona al revés: los **microbios** que viven en nuestro intestino pueden mandar **señales que afectan al cerebro**. Esta sorprendente relación ha abierto una nueva puerta para entender una de las **enfermedades más desafiantes de nuestro tiempo: la enfermedad de Parkinson**.

¿Qué es la enfermedad de Parkinson?

El párkinson es una enfermedad que afecta el **movimiento corporal normal**. Sus síntomas más conocidos son los **temblores**, la **rigidez** y la **lentitud al caminar**. Aunque suele aparecer en personas mayores, los investigadores han observado que algunas señales pueden empezar mucho antes de que aparezcan los temblores, incluso en el **estómago**. Por ejemplo, la **constipación crónica (estreñimiento)** puede presentarse años antes de que los pacientes reciban el diagnóstico.

La microbiota: nuestros diminutos compañeros

En nuestro intestino habita una comunidad de **millones de bacterias** y otros microorganismos llamada microbiota. **No son enemigos**, al contrario: muchos de ellos trabajan para nosotros, ayudándonos a digerir alimentos, producir vitaminas y fortalecer nuestras defensas. Se podría decir que es como una ciudad llena de “vecinos buenos”, aunque también existen algunos que, si se multiplican demasiado, pueden causar problemas.

El trayecto intestino–cerebro

El intestino y el cerebro están unidos por **tres vías principales de comunicación** que trabajan de manera complementaria. La primera

es el **nervio vago**, una especie de autopista de doble sentido que permite que ambos órganos **intercambien señales** de manera constante. La segunda vía es el **sistema inmunológico**, que actúa como mensajero al transmitir información relacionada con procesos de inflamación. Finalmente, la tercera vía corresponde a los **metabolitos bacterianos**, pequeñas moléculas producidas por las bacterias intestinales que viajan a través de la **sangre** y tienen la capacidad de llegar hasta el cerebro, influyendo en su funcionamiento. Gracias a estas rutas, **lo que ocurre en el intestino puede influir en el cerebro, y viceversa**.

Principales rutas de comunicación intestino–cerebro: nervio vago, sistema inmunológico y metabolitos bacterianos. Imagen creada con [ChatGPT](#), modelo GPT-5.1.

En el párkinson, se ha visto que la microbiota de los pacientes está “**desequilibrada**”: tienen menos bacterias que producen sustancias antiinflamatorias y más bacterias que favorecen procesos dañinos. Esto podría influir en la inflamación del cerebro y en la acumulación de una proteína llamada alfa-sinucleína, que es clave en la enfermedad.

¿La enfermedad de Parkinson empieza en la tripa?

Una de las hipótesis más llamativas es que **la enfermedad de Parkinson podría iniciar en el intestino**. Según esta idea, la alfa-sinucleína se acumula primero en las neuronas intestinales y después viaja hasta el cerebro a través del nervio vago. Aunque todavía falta mucho por investigar, este planteamiento ha cambiado la forma de ver la enfermedad.

Onomatopeya Divulgación Educativa

Nuevas esperanzas desde el intestino

Lo más interesante de esta conexión es que abre **nuevas posibilidades** para la prevención y el tratamiento del párkinson. Hoy se sabe que **una microbiota intestinal equilibrada y diversa contribuye a mantener la salud**, mientras que **su desequilibrio se ha relacionado con la progresión de la enfermedad**, lo que ha impulsado el desarrollo de nuevas estrategias para restaurar ese equilibrio microbiano.

Una **dieta balanceada y rica en fibra**, por ejemplo, favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. También se estudia el papel de los probióticos y prebióticos: los probióticos son microorganismos vivos y beneficiosos, como algunas bacterias presentes en yogur o suplementos, mientras que los prebióticos son tipos de fibra que sirven de alimento para estas bacterias saludables, presentes por ejemplo en el plátano, la cebolla o el ajo. Ambos actúan como pequeños aliados capaces de mejorar el equilibrio intestinal y, con ello, la comunicación entre el intestino y el cerebro. De manera experimental, algunos grupos de investigación exploran el **trasplante de microbiota fecal**, una técnica en la que se introduce microbiota sana en el intestino del paciente con la intención de **restaurar un ecosistema microbiano sano**. Aunque estas estrategias todavía están en fase de estudio, muestran que cuidar el intestino también puede ser cuidar el cerebro.

Microbiota equilibrada y párkinson: una microbiota sana protege; su desequilibrio se vincula a la enfermedad. Imagen creada con [ChatGPT](#), modelo GPT-5.1.

Conclusiones

El descubrimiento de la conexión entre el **intestino y el cerebro** ha cambiado la manera en que entendemos muchas **enfermedades neurológicas**, entre ellas el **párkinson**. Hoy sabemos que los **microorganismos que viven en el intestino**, conocidos como **microbiota intestinal**, no solo ayudan a digerir los alimentos, sino que también pueden **influir en las emociones, la memoria y el movimiento**. En las personas con párkinson se ha observado un **desequilibrio en la microbiota**, lo que podría contribuir a la **inflamación del cerebro** y a la acumulación de **proteínas anormales**. Por ello, cuidar el intestino mediante una **alimentación balanceada**, rica en **fibra y probióticos**, podría convertirse en una estrategia sencilla para **proteger el cerebro** y mejorar la calidad de vida.

En conclusión, el cuerpo humano es una red de conexiones donde **lo que ocurre en la tripa también puede afectar el cerebro**. Comprender esta relación no solo nos invita a valorar la ciencia, sino también a reflexionar sobre nuestros **hábitos diarios**, porque **cuidar la microbiota es cuidar la salud integral**.

Palabras clave: bacterias intestinales; conexión intestino-cerebro; enfermedad de Parkinson; inflamación cerebral; alimentos y probióticos.

Lecturas recomendadas

Castillo-Álvarez, F., & Marzo-Sola, M. E. (2022). [Papel de la microbiota intestinal en el desarrollo de diversas enfermedades neurológicas](#). *Neurología* 37(6), 492.

CSIC (2024). [Investigadoras del CSIC descubren la presencia de amiloides en la microbiota intestinal asociados con la enfermedad de Parkinson](#). Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Noticias. Consultado el 2024, 28 de mayo.

Daza-Latorre, M. A. (2023). [Rol de la suplementación con probióticos en el desarrollo y la evolución de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson: una revisión narrativa](#). *Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo*, 6(3), 62-72.

Gómez Maldonado, A. B., Soruco Vera, V. M., & Condori Salluco, N. F. (2023). [Influencia de la microbiota intestinal en la enfermedad de Parkinson: revisión bibliográfica](#). *Revista Peruana de Ciencias de la Salud*, 5(3), 345-354.

Medina Toledo, K. N., Tingo Ortiz, F. D., Valdiviezo Ramos, L. K., García Ríos, C. A., & Romero Orellana, Z. M. (2025). [Disbiosis intestinal y su relación con la clínica gastrointestinal en pacientes con enfermedad de Parkinson: Revisión sistemática de la literatura](#). *Maestro y Sociedad*, 22(2), 1474–1482.

Acerca de los autores

^{1*} **Wilber Montejo-López:** Doctor en Neurobiología Celular y Molecular por el CINVESTAV-IPN. Investigación en biomarcadores, terapias naturales y mecanismos moleculares en enfermedades crónico-degenerativas, evaluando compuestos naturales, bioseguridad y actividad antioxidante. **Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas**. Contacto: wilber.montejo@unach.mx

² **Rocío Magdalena Sánchez-Albores,** Doctora en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables por la UNICACH. Investigación en materiales con propiedades antimicrobianas, de adsorción y fotocatalíticas para el tratamiento de aguas, y metabolitos para sintetizar nanomateriales biotecnológicos. **Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas**. Contacto: magdalena.sanchez@unach.mx

³ **Héctor Hiram Torres-Ventura,** Doctor en Ciencias en Alimentos por el IPN. Investigación en inocuidad y conservación de alimentos; microbiología predictiva, tecnologías emergentes para la extracción de compuestos con actividad biológica y caracterización de materiales. **Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas**. Contacto: hector.torres@unach.mx

Recibido: 30 de octubre de 2025

Aceptado: 17 de noviembre de 2025

Publicado: 07 de enero de 2026

